

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE DE MEDICINA / INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MEDICINA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fluxograma como ferramenta a consulta de enfermagem as pessoas com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) na Atenção Primária à Saúde.

Mestranda
Carina Fernandes Trindade.

Projeto de Dissertação do mestrado apresentado ao Programa de Pós Graduação do mestrado profissional em atenção primária à saúde para obtenção do título de Mestre em Atenção Primária à Saúde.

Dr^a Maria Catarina Salvador da Motta.

Rio de Janeiro

12 Abril 2024.

DOI: [10.5281/zenodo.11659751](https://doi.org/10.5281/zenodo.11659751).

No Fluxograma proposto por este estudo, a partir da estabilização do paciente com carga viral indetectável, a paciente deverá ser encaminhado através de agendamento programado para a Consulta de Enfermagem, buscando reforçar a importância do tratamento, a identificação dos fatores biopsicossociais que podem interferir ou comprometer a adesão do paciente ao seu tratamento, assim como, através da consulta de enfermagem, o profissional tem a estratégia oportuna para promover a saúde nos diferentes ciclos de vida, seja através do incentivo ao planejamento sexual e reprodutivo com oferta de métodos contraceptivos como DIU para mulheres que não desejam engravidar, oferta de PreP para parcerias sorodiscordantes, coleta e rastreio de câncer de mama e colo uterino, promoção a mudança no estilo de vida com prática de atividade física, oferta de apoio matricial com equipe E-multi, solicitação de exames, realização de PPD e/ ou IGRA, consulta de Hipertensão entre outras.

Ressaltamos que o produto tecnológico deste estudo, o Fluxograma, não passou pelo processo de validação, uma vez que este produto foi apresentado como parte da produção na Dissertação do mestrado profissional.

Abaixo, o fluxograma da consulta de enfermagem descrito conforme proposta deste estudo.

Fluxograma. Consulta de Enfermagem a PVHIV na APS.

